

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «КОСМЕТОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Раганина К.Т., Устенова Г.О., Жакипбеков К.С., Сакипова З.Б.

НАО Казахский национальный медицинский университет,

87017259572, raganina.k@kaznmu.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679059>

Аннотация

Доклад посвящен анализу современных подходов и инноваций в области косметологии фармацевтической, которая является новой и перспективной образовательной программой в системе высшего медицинского образования. В докладе рассматриваются особенности разработки и реализации образовательной программы «Косметология фармацевтическая» в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Ключевые слова: косметология фармацевтическая, образовательная программа, НАО КазНМУ.

Актуальность внедрения в образовательный процесс новых образовательных программ обусловлена необходимостью адаптации образовательных программ к быстро меняющимся требованиям рынка труда, научно-технического прогресса и социально-экономического развития общества.

Цель - показать актуальность и перспективы развития косметологии фармацевтической как научной и образовательной программы.

Задачей Национального плана развития страны до 2025 года является обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций, для достижения которой будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики через повышение её самодостаточности, диверсификацию, таргетированное привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, поддержку и комплексное развитие частного предпринимательства. Согласно экономической политики РК драйвером экономического роста и основным источником повышения благосостояния граждан страны является развитие массового предпринимательства по производству отечественных товаров народного потребления.

Современные тенденции развития косметологии наблюдаются в активном формировании такой сферы деятельности как косметология фармацевтическая. Косметологические центры эстетической медицины, а также салоны красоты, оказывающие косметологические услуги сформировали прочный кластер предприятий малого и среднего бизнеса. В РК растет потребление парфюмерно-косметической продукции. Согласно пресс-службе Бюро национальной статистики РК, за десять месяцев 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 60 829,2 тонны парфюмерии и косметической продукции, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Исходя из этого, возникает потребность в специалистах способных анализировать экономические показатели планирования и управления деятельности объектов сферы обращения косметической продукции и услуг на основе принципов современных маркетинга и менеджмента; производить парфюмерно-косметическую продукцию; вводить на рынок продукты нового направления – космецевтику.

В

этом контексте внедрение новой образовательной программы, основанной на современных образовательных технологиях и педагогических инновациях, является одним из приоритетных направлений развития образовательной системы.

Для решения этой задачи в НАО КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова разработана и внедрена образовательная программа по косметологии фармацевтической, которая соответствует международным стандартам и требованиям рынка труда. Образовательная программа «Косметология фармацевтическая» представляет собой синтез фармации и косметологии, а также включает элементы медицины, биологии, химии, физики и других наук. Целью образовательной программы является подготовка конкурентоспособных, компетентных кадров, обладающих профессиональными компетенциями, практическими и научно-исследовательскими навыками в сфере фармацевтической косметологии. Ее миссия - подготовка профессионально - квалифицированных специалистов в области фармацевтической косметологии, востребованных в организациях здравоохранения, в том числе аптеках и предприятиях по производству и контролю качества парфюмерно-косметической продукции, а также вузах и НИИ по профилю. Отличительной особенностью ОП является то, что это - совместная образовательная программа с вузом партнером: обучающиеся первый год обучения проходят в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, а второй год - в университете информационных технологий и менеджмента г. Жешув. Это способствует повышению качества и конкурентоспособности образовательной программы.

Программа основана на современных образовательных технологиях и педагогических инновациях, таких как - проектное, дистанционное и междисциплинарное обучения, что развивает творческое мышление, коммуникативные и организационные навыки, а также способствует развитию системного мышления, критического анализа, гибкости и адаптивности студентов к изменяющимся условиям и задачам.

В результате обучения студенты будут решать проблемы в рамках - фармацевтической косметологии; проводить научно-исследовательскую работу; устанавливать рациональность применения косметической процедуры с результатами диагностики; оказывать консультационные услуги по косметическим средствам с учетом их преимущества, недостатков, показаний и противопоказаний к процедуре; разрабатывать рецептуры и технологии производства парфюмерно-косметической продукции, проводить контроль качества парфюмерно-косметической продукции в соответствии с национальными и международными нормативными документами; управлять деятельностью объектов сферы обращения косметической продукции.

Вывод. Таким образом, внедрение в учебный процесс образовательной программы Косметология фармацевтическая - соответствует национальным приоритетам развития РК, способствует совершенствованию образовательной системы, расширяет международное сотрудничество в сфере образования и науки, повышает квалификацию и компетентность специалистов, а также удовлетворяет потребности и интересы обучающихся, развивая у них необходимые навыки профессиональной деятельности.

Список литературы

1. <https://ru.sputnik.kz/20221228/import-kosmetiki-v-kazakhstan-bole-90-no-svoe-proizvodstvo-rastet---byuro-natsstatistiki-30696501.html>
2. Инновации в современном образовании | Статья в журнале «Молодой ученый». <https://moluch.ru/archive/346/77841/>.
3. Цифровизация образования: вызовы и возможности. <https://apni.ru/article/6917-tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vizovi-i-vozmozh>.

. «Косметология фармацевтическая» (магистратура). <https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2020/05/kosmetika-farmaceuticheskaya.pdf>.